

5-SHO‘BA TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

BIOTECHMASTER BIOTEXNOLOGIK LABORATORIYA SIMULYATSION DASTURIY TA‘MINOTINI ISHAB CHIQISH

¹Qarshiboyev Zufar Zafar o‘g‘li,
(PhD) ²O‘ralov Abdumannon Iskandarovich,
(PhD), dots. ³Mustafakulov Muhammadjon Abduvaliyevich
^{1,2,3}O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali
mmustafakulov@bk.ru

Annotatsiya: Arzon (simulasion dasturiy ta'minotning tekin talqini) va qulay laboratoriya simulasion dasturiy ta'minot ishga tushuriladi. Qo‘llanilayotgan fan soxasi bo‘yicha amaliy laboratoriya jarayonlari (amalda qiyin, vaqt ko‘p talab yetiladigan) bajarilib, soxaning samaradorligini oshirishda katta yordam beradi. Qo‘shimcha ish o‘rinlari yaratish dolzarb muommalardan biridir.[

Kalit so‘zlar: veb platforma, Biotechmaster, laboratoriya, jarayon, aspo-
uskunalar, veb platforma, biotexnologiya, biologiya.

Mavzuning dolzarbligi: Mamlakatimizda yoshlarga oid davlat siyosati sohasida keng ko‘lamli ishlar amalga oshirilmoqda. O‘tgan vaqt ichida yoshlarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash, ularning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, mamlakatimiz istiqboli uchun mas‘uliyatni o‘z zimmasiga olishga qodir, tashabbuskor, shijoatli yoshlarni tarbiyalash borasida alohida tizim yaratildi. O‘zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi, Oliy Majlis palatalari huzurida Yoshlar parlamentlari, O‘zbekiston Respublikasi Innovasion rivojlanish vazirligi qoshida Yoshlar akademiyasi tashkil qilindi. Hududlarda “Loyihalar fabrikasi” ish boshladi. Yosh avlodning sog‘lom o‘sishi, sifatli ta‘lim olishi va barkamol shaxs bo‘lib voyaga yetishini ta‘minlash, shuningdek, yoshlarning madaniyat, san‘at, sport, axborot texnologiyalari va kitob o‘qishga bo‘lgan qiziqishini har tomonlama qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan “besh muhim tashabbus”ni joriy yetish bo‘yicha samarali ishlar amalga oshirilmoqda.

Biotexnologiyadagi amalga oshiradigan amaliy jarayonlarni umuman olganda laboratoriya bilan ishlanadigan xar qanday jarayonlar bilan bog‘liq bo‘lgan aspo-
uskunalar va reaktivlar xaqida foydalanuvchiga online veb platforma orqali ma‘lumot berilib foydalanish ko‘nikmalarini oshirishga

laboratoriya mashg'ulotlarini faqat nazariy bilimga asoslangan holda yemas qisman bo'lsa ham amaliy veb platforma shaklida o'rgatishdan iborat.

Mavzuning maqsadi: o'quv materialini hajmi bo'yicha kichik, ammo tarkibi bo'yicha bir butun bo'lgan bo'limlardan iborat bo'lgan dasturiy ta'minot ishlab chiqish.

Material va metodlar: Biotexnologiya soxasi hali yangi soxa bo'lganligi va undagi laboratoriya jarayonlarini platforma va ilova shaklida foydalanuvchilarga taklif qilish uchun o'z soxasining mutaxassislari va zamonaviy texnologiyalar zarur. Loyihaning veb platforma shaklida ishlab chiqarish va foydalanuvchilarga qulayli yaratish uchun mobil ilova shaklida ham tatbiq qilinadi. Veb platforma ilovasini yaratish asosida talabalarga qulay foydalanishlari uchun bepul va pullik tariflar joriy etiladi.

Olingan natijalar: Arzon (simulasion dasturiy ta'minotning tekin talqini) va qulay laboratoriya simulasion dasturiy ta'minot ishga tushuriladi. Qo'llanilayotgan fan soxasi bo'yicha amaliy laboratoriya jarayonlari (amalda qiyin, vaqt ko'p talab yetiladigan) bajarilib, soxaning samaradorligini oshirishda katta yordam beradi. Qo'shimcha ish o'rinlari yaratish dolzarb muommalardan biridir.[2,4]

Biotexnologik laboratoriya simulasion dasturiy ta'minotning dastlabki prototib ishlab chiqildi. Oliy va o'rta ta'lim muassasalariga dastlabki prototib veb platforma shaklida taqdim yetilib loyihaning mazmuni va maqsad vazifalari tanishtirilib tushuntirildi. Loyiha o'qituvchi va talabalar tomonidan ijobiy baxolandi. Ayniqsa o'qituvchilar tomonidan dasturiy ta'minotning veb platforma shaklida bo'lishligi va bu dars jarayonlarida qo'shimcha yordamchi material bo'lishligi dasturiy ta'minotning doimiy foydalanuvchilariga aylanishiga turtki bo'ldi.

Laboratoriya xonalari yo'q bo'lgan ta'lim muassasalariga yechim sifatida shuni aytishimiz mumkinki biotexnologiya va biologiya soxasidagi har qanday amaliy laboratoriya mashg'ulotlarini virtual (online) tarzda bajarish ya'ni dars vaqtida nazariy bilimlarni o'rgangan holda veb platformadan foydalanib bilimlarini mustahkamlaydi [1.3].

Xulosa: Shuningdek murakkab bo'lgan amaliy mashg'ulotlarni oson va qisqa vaqt ichida bajarish, kuzatish va tahlil qilishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ishankhodjaev T. et al. Study on Effects of Liposomal Quercetin on Biochemical Parameters of the Nigrostriatal System of Rats with Experimentally Induced Neurodegenerative Disease //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – C. 6128-6143.

2. Saatov T. et al. Antioxidant and hypoglycemic effects of gossitan //Endocrine Abstracts. – Bioscientifica, 2019. – Т. 63.

3. Уралов А.И., Печеницын В.П. Зависимость семенной продуктивности луковичных видов *Allium L.* от количества листьев на генеративном побеге. Доклады АН РУз. 2015. 74-77 с.

4. Уралов А.И., Ганижонов Д.М., Мустафакулов М.А. Махсар (Сартхамус тинсториус Л) – ўсимлиги ва уни тиббиётда қўллаш. Замонавий Инновацион тадқиқотларнинг долзарб муаммолари ва ривожланиш тенденциялари: ечимлар ва истиқболлар мавзусидаги Республика миқёсидаги илмий-техник анжуман материаллари то‘плами (2022-йил 13-14-май) Б. 263-267

5. ДТ Хамраева, ОК Хожиматов, АИ Уралов. [Рост и развитие *Ferula tadshikorum Pimenov* в условиях интродукции](#). Acta Biologica Sibirica 5 (3), 172-177

6. МД Тургунов, ВП Печеницын, НЮ Бешко, АИ Уралов, ДА Абдуллаев. [Биологические особенности редких видов семейства *Iridaceae Juss.* Флоры Узбекистана в условиях *ex situ*](#). Acta Biologica Sibirica 5 (2), 17-22

7. АИ Ўралов, С Бойкул, Қ Ахмедова. [ТАБИЙ ШАРОИТИДА ALLIUM ТУРКУМИ АЙРИМ ТУРЛАРИНИНГ УРУҒ МАҲСУЛДОРЛИГИ](#). Academic research in educational sciences 3 (1), 164-169

8. АИ Уралов, ВП Печеницын. [Зависимость семенной продуктивности луковичных видов *Allium L.* от количества листьев на генеративном побеге](#). Доклады АН РУз, 74-77